

h e g

Haute école de gestion
Genève

L'école à visée inclusive, avec ou sans la bibliothèque ?

**Projet réalisé dans le cadre de l'année de prérequis
au Master en Sciences de l'information**

par:

Hélène Hochart

Genève, 30 mai 2022

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière Sciences de l'Information

Déclaration

« J'atteste avoir réalisé seule le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie. »

Fait à Evian-les-Bains, le 30 mai 2022

Hélène Hochart

Résumé

S'il est bien un concept empreint d'éthique et qui de fait évolue et profite d'une constante recherche et réflexion, c'est bien l'inclusion. Et pour l'environnement aussi précieux et essentiel au développement de l'enfant qu'est l'école, les enjeux d'inclusion scolaire et leur compréhension n'en sont que plus importants.

Au sein d'une école à visée inclusive, tel que le propose le Concept 360° du Canton de Vaud, tou.te.s les professionnel.le.s de tous les secteurs confondus qui y gravitent se doivent d'en mesurer le caractère essentiel tant sur la formation continue, avec en parallèle un travail sur les représentations individuelles, que sur le respect d'une coopération de qualité. Une coopération au sein de laquelle toutes les compétences sont de mises dans un climat de valorisation et de connaissances des missions et des champs d'intervention de chacun.e.s. Le.a bibliothécaire scolaire au même titre que les autres acteur.rice.s de l'école peut y prendre sa place tant pour son expertise dans les domaines qui lui appartiennent que pour le lieu même dont il.elle a la responsabilité. La bibliothèque, de surcroît la bibliothèque scolaire ou mixte, est un lieu aux multiples facettes et en ça, inclusif. Lieu de lutte contre les inégalités, de liberté d'expression et de patrimoine commun, elle n'en reste pas moins insuffisamment soutenue par nombre de personnes investies ou non dans la sphère publique. L'advocacy ou le plaidoyer ou encore l'approche centrée usager.ère sont des atouts dont le monde de la bibliothéconomie a su se doter pour sensibiliser, encourager et convaincre le rôle indispensable de ses lieux d'accueil et de formation tout au long de la vie dans nos sociétés, dans nos écoles. Incontournables, innovantes et riches d'opportunités, les dynamiques internationales et nationales d'école à visée inclusive sont un contexte de créativité et de changements au sein duquel les bibliothèques scolaires ou mixtes ont une place à saisir tant pour les enfants et leurs familles que pour elles-mêmes.

Mots-clefs : Concept 360°, Ecole à visée inclusive, Bibliothèque scolaire, Inclusion, Inclusion scolaire, Lutte contre les inégalités, Collaboration, Coopération, Interdisciplinarité, Advocacy, Plaidoyer

Table des matières

Déclaration.....	i
Résumé	ii
Liste des acronymes.....	iv
1. Introduction.....	1
2. L'inclusion et ses multiples facettes	2
3. La coopération et l'advocacy, main dans la main	5
3.1 La coopération ou la valorisation de chacun.e.s.....	5
3.2 L'advocacy, un pas vers autrui	7
4. Conclusion.....	10
Bibliographie	11

Liste des acronymes

ABF : Association des Bibliothèques de France

ALA : American Library Association

BPI : Bibliothèque Publique d'Information Centre Pompidou

CAS : Certificate of Advanced Studies

CFIBD : Comité Français International Bibliothèques et Documentation

DFJC : Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture

DGEJ : Direction Générale de l'Enfance et de la Jeunesse

DGEO : Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire

EBLIDA : European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

ENSSIB : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques

EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

HEG : Haute Ecole de Gestion

HEP : Haute Ecole Pédagogique

IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions

LISIS : Laboratoire International sur l'Inclusion Scolaire

ODD : Objectifs de Développement Durable

ONU : United Nations Organization

SESAF : Service de l'Enseignement Spécialisé et de l'Appui à la Formation

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Les livres sont faits pour être ouverts

A chaque usager.ère son livre

A chaque livre son lecteur.rice

Faire gagner du temps au lecteur.rice

La bibliothèque est un organisme en expansion

Lois des sciences de l'information et des bibliothèques de S.R. Ranganathan

1. Introduction

Au printemps 2021, la newsletter Swiss-lib diffuse l'offre des webinaires de Biblioromandie « Quelle est la valeur des bibliothèques publiques ? » avec Christophe Evans et Lara Jovignot et « Design Thinking et inclusion » par Alexia Jacques-Casanova.

Parallèlement à cette actualité, celle qui gravite autour des établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire du Canton de Vaud, au sein desquels est menée la présente réflexion, porte sur le concept 360°.

Ce projet cantonal, ambitieux et stimulant, a été co-rédigé par la DFJC, la DGEO, la DGEJ et le SESAF avec l'appui de la HEP. Il a pour volonté de construire une école à visée inclusive. Il se fonde sur des valeurs fortes et essentielles que sont l'égalité des chances, l'équité, la collaboration entre professionnel.le.s et avec les parents, les réponses aux besoins de tou.te.s les élèves et le développement du potentiel.

Mais... Alors que les thèmes d'inclusion et de plaidoyer sont entre autres des sujets phares en bibliothéconomie, pourquoi la bibliothèque scolaire ou mixte et les professionnel.le.s qui en ont la responsabilité manquent-il.elle.s à l'appel ? Dans une perspective d'école à visée inclusive, est-il envisageable que la bibliothèque scolaire en soit exclue ? Telles sont les questions que nous nous sommes posé.e.s et qui nous ont conduit à mener ce travail en direction des bibliothèques scolaires ou mixtes autrement dit à la fois scolaires et communales.

Nous avons pris le parti de découper notre dossier en débutant par la présentation de l'inclusion scolaire afin d'en dégager les grandes lignes et de tenter d'en assurer une bonne compréhension. Cette nécessité est d'autant plus opportune que le risque d'accentuer les inégalités et les injustices est majeur. Nous poursuivrons notre rédaction par l'inclusion en bibliothèque ; celle qui par sa volonté universelle est au centre des préoccupations de nombreux corps de métiers. Des outils dont la bibliothèque scolaire ou mixte peut s'en faire valoir seront brièvement présentés.

Dans un second temps et parce que le travail de coopération et de compréhension mutuelle du travail des partenaires au sein d'un réseau est l'une des clés de voute dudit projet, nous l'aborderons pour le mettre en lien avec les pratiques des bibliothèques dont celle de l'advocacy. Dans ce sens, nous réfléchirons en quoi l'école à visée inclusive pourrait être une opportunité pour les bibliothèques et les services qu'elle offre au profit des enfants et leurs familles et l'ensemble de la communauté.

2. L'inclusion et ses multiples facettes

L'inclusion, voilà bien un mot dans l'air du temps et tant mieux ! S'agit-il de savoir de quoi nous parlons. Les enjeux de compréhension et d'action sont importants.

Dans les textes internationaux, le terme « inclusion » est relativement ancien. Il a pris son essor en 1994 via la Déclaration de Salamanque de l'UNESCO. L'inclusion scolaire se révèle être une avancée majeure en termes de changement de paradigme dont l'essence même est que :

« Tous les élèves d'une communauté doivent apprendre ensemble, quelques soient leurs handicaps et leurs difficultés. Les écoles inclusives doivent reconnaître et prendre en compte la diversité des besoins de leurs élèves » (Déclaration de Salamanque, 1994 cité dans UNESCO 2020, p. 2).

Ce texte fondateur incite à une refonte importante des écoles pour tou.te.s les élèves tout en s'attardant particulièrement sur les besoins spéciaux des enfants. Ces dernier.e.s relèvent du champ du handicap au sens médical du terme et ont permis aux enfants concerné.e.s d'être reconnu.e.s davantage comme élèves ayant des Besoins Educatifs Particuliers (BEP). Cependant, cette association du terme « inclusion » au BEP en limite sa portée et rend aujourd'hui encore la tâche ardue de les distancer. En effet, le lien de cause à effet est inéluctable mais le risque d'amalgame est grand.

Ainsi, il est indispensable de rappeler que l'inclusion est de « répondre à la diversité des besoins de tous les élèves, tout en ne se limitant pas à ceux porteurs d'un handicap ou d'une déficience » (Bergeron & St Vincent 2011, cité dans Kohout-diaz, Noël, Ramel 2020, p. 46). Ce rappel est d'autant plus important que :

« Force est de constater qu'à l'échelle nationale et dans les juridictions scolaires locales, la traduction du concept d'école pour tous se focalise sur la catégorie des élèves en situation de handicap » (Prud'homme, Duchesne, Bonvin, Vienneau 2016, p. 49).

Est-ce que la « grande oubliée » qu'a été la bibliothèque scolaire ou mixte au sein du concept 360° viendrait de cette confusion ?

Les instances internationales et scientifiques ont continué à étoffer le mouvement inclusif en reconnaissant que :

« La diversité dans un groupe est un élément incontournable à prendre en compte pour soutenir la réussite scolaire et sociale de chacun (Tardiff et Presseau, 2000). Celle-ci doit en effet lui être garantie indépendamment de son genre, sa nationalité, son origine ethnique et sociale, son niveau de performances scolaires, la présence de handicaps ou de difficultés d'apprentissage ou de ses expériences vécues » (Booth et Ainscow, 2002 ; Mittler, 2005 ; Vienneau, 2010 cité dans Prud'homme, Duchesne, Bonvin, Vienneau 2016, p.15).

A la différence du milieu scolaire qui peine à ne pas restreindre en partie son investissement inclusif aux seuls BEP de certain.e.s élèves, le monde de la bibliothéconomie semble y avoir échappé.

La bibliothéconomie a davantage abordé la question, via ses collections et ses initiatives, sous le prisme du droit à la différence et à la lutte des inégalités.

En 2015, la revue de l'Association des Bibliothèques de France se donnait comme thème majeur « Bibliothèque et inclusion ». Dès le premier article, il était de bon ton de rappeler que « la notion, en soi, n'est pas neuve » et que « le rôle social, visant l'implication dans la réduction des inégalités d'accès au savoir et à la culture, est au cœur des bibliothèques » (Verneuil 2015, p. 10).

L'inclusion y est exposée sur la base du travail Charles Gardou et son livre « La Société inclusive, parlons-en ! ». Cinq principes d'une société inclusive sont nommés :

- La nécessité de partager un patrimoine commun pour tou.te.s
- Une société où toutes les cultures sont valorisées sans exclusion ni communautarisme
- Le rejet de la hiérarchisation de vies
- La défense du droit d'exister par la reconnaissance par autrui et le droit d'appartenance et de relation à la société
- Le droit absolu au principe d'équité et à l'expression de sa singularité

La bibliothèque scolaire ou mixte au sein de laquelle les enfants de tous horizons peuvent jouir de leur droit à la liberté de consulter un patrimoine commun, ne reflète-t-elle pas un lieu phare et emblématique d'une société, d'une école à visée inclusive ?

Comme annoncé dès les premières lignes de notre écrit, le champ sémantique de l'inclusion est riche. En complément de ce qui précède, nous soulignerons ceci :

- « *Les services qu'elle assure sont également accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de condition sociale.* » (Manifeste de l'IFLA/UNESCO 1994 cité dans IFLA, UNESCO 2011 p. 22).
- « *Pour réaliser avec succès ses objectifs, le service de bibliothèque publique doit être pleinement accessible à tous ses usagers potentiels. Toute limitation de l'accès, qu'elle soit délibérée ou accidentelle, réduira la capacité de la bibliothèque à remplir sa mission première - répondre aux besoins en matière de bibliothèque et d'information de la communauté qu'elle sert* » (IFLA, UNESCO 2011, p. 22).
- Et enfin, pour clore ce paragraphe illustrant la richesse réflexive au niveau international et national, il nous semble opportun de mettre en lumière la propre démarche de la HEG de Genève en termes d'inclusion via la formation du 12 avril 2022 sur l'égalité des chances et l'inclusion.

Face à cet état des lieux théorique de l'inclusion, il nous semble que l'opportunité d'investir le débat sur la place et le rôle de la bibliothèque scolaire ou mixte au sein de l'école à visée inclusive est à amorcer. Sans cela, au regard des directives de l'IFLA, leur mission première pourrait en être entravée. De surcroît, les compétences, les outils et les actions innovantes et inspirantes ne manquent pas. Cette exploration mériterait à elle seule un travail de mémoire tant les ressources sont riches. Ainsi, de manière non-exhaustive, nous tenons à mentionner :

- Les volontés du monde de l'édition « *Le secteur du livre a un rôle important à jouer dans la construction d'une société tolérante et inclusive avec la promotion d'une plus grande diversité dans les ouvrages de jeunesse* » (Galliard 2022, p. 243).
- Les Commissions de l'ABF, Légothèque pour « *renforcer la déconstruction des stéréotypes et des clichés, d'œuvrer à l'inclusion de toutes et de tous, d'accompagner la construction de l'individu dans le respect de son identité* » (Galliard 2022, p. 200) et AccessibilitéS qui promeut et défend l'accès à la culture et aux savoirs pour les personnes en situation de handicap, d'illettrisme, sous-main de justice et en établissement de santé et médico-sociaux.
- Les actions et les outils tels que les « Espaces Facile à lire » pour toutes personnes d'âges confondus dyslexiques, en apprentissage ou en difficultés de lecture, les « Bibliothèques dans la Cité » pour promouvoir la fonction sociale, les outils éditoriaux Daisy, Dys, en braille, livre-audio pour lesquels les maisons d'édition ou les bibliothèques spécialisées du monde associatif se réclament à plus de visibilité, de partage et de collaboration tout particulièrement, avec les bibliothèques.
- Au niveau vaudois, les commissions bibliothèques scolaires ou mixtes avec certains membres de l'équipe pédagogique, les outils et collections de Bibliomedia qui œuvrent pour la promotion de la lecture pour tou.te.s et Glob'livres en qualité de bibliothèque interculturelle. D'ailleurs, Bibliomedia lance un nouveau webinaire en septembre 2022 avec pour titre « Peut-on créer une commission comme la Légothèque en Suisse ? ». A n'en pas douter que les échanges y seront riches.
- A l'image de la bibliothèque mixte d'Orbe qui se rend directement au plus près des élèves autrement dit dans leurs classes tant pour « défendre l'idée que l'apprentissage de la gestion de l'information est un savoir-faire indispensable et transdisciplinaire » (Granval 2022, p. 4) que pour offrir des temps d'animations.

Ne serait-ce que partiellement, ces quelques lignes révèlent la valeur ajoutée de la bibliothèque scolaire ou mixte au sein de l'école à visée inclusive comme « instrument essentiel de l'éducation permanente » pour reprendre les termes du Manifeste de l'UNESCO en faveur des bibliothèques. La bibliothèque scolaire ou mixte est et restera « bien plus qu'un bâtiment contenant quantité de livres » (Fontaine-Martinelle, Maumet 2027, p. 72) en étant garante d'une offre et d'un accès à des outils spécialisés au profit des publics éloignés et/ou empêchés.

3. La coopération et l'advocacy, main dans la main

3.1 La coopération ou la valorisation de chacun.e.s

L'école à visée inclusive toujours sur les bases des principes directeurs de l'Unesco se veut ambitieuse et, pour ce faire : « il importe qu'il existe une collaboration active entre les décideurs, le personnel éducatif et d'autres parties prenantes » (Prud'homme, Duchesne, Bonvin, Vienneau 2016, p. 14 et 71). Le terme de coopération y est privilégié à celui de collaboration car il est question que chacun.e apporte sa pierre à l'édifice tout en s'intéressant à la contribution des un.e.s et des autres.

La construction d'une école à visée inclusive exige éthique, réflexion et formation mais aussi « une coopération améliorée de tous les professionnels issus des métiers qui composent l'encadrement scolaire » (Canton de Vaud 2020, p. 4).

De ce point de vue, nous pouvons rappeler l'un des axes de la fiche de poste du bibliothécaire scolaire de « mettre en œuvre les animations pédagogiques en lien avec le Plan d'Etude Romand, défini avec la Direction et dans le cadre de la commission de bibliothèque de l'établissement scolaire ». A ce titre, les bibliothécaires peuvent se faire valoir sans nul doute d'être des professionnel.le.s de l'encadrement scolaire. A ce titre, en 2021, ce ne sont pas moins de 7'000 animations pédagogiques réalisées.

Les instances internationales et nationales sont plus que jamais mobilisées pour construire une école à visée inclusive, pour développer une « vision élargie du rôle de l'école » conformément à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. La presse n'a de cesse de publier au cours de ces derniers mois des dossiers consacrés à cet enjeu. Le LISIS consacrera à l'automne prochain son colloque annuel sur « L'inclusion au-delà des murs de l'école ». Ce fil rouge n'est pas sans rappeler les dynamiques « hors les murs » des bibliothèques.

Main dans la main, école et bibliothèque scolaire ou mixte ne pourraient-elles pas devenir des coopérateur.rice.s complémentaires et incontournables de la cité ?

Sur le Canton de Vaud, la moitié des bibliothèques scolaires sont des bibliothèques dites mixtes autrement dit communales et en ça, ouvertes à l'ensemble de la ville. Ainsi, la bibliothèque mixte d'Yverdon-les-Bains a mis en place « 2 Lunes, des bibliothèques autour de vous » pour des mini-bibliothèques mobiles qui peuvent se déplacer dans les commerces ou encore « La bibliothèque au-delà des murs » pour des animations et des livres au cœur des événements culturels de la région. Dans le même esprit, nous pouvons citer « Le petit cabinet de lecture » de Bibliomedia disponible sur demande à tou.te.s les bibliothécaires et qui combine une action hors

les murs et de surcroît, à visée inclusive via des lectures Facile à Lire. Les initiatives innovantes ne manquent pas. En concertation avec les membres de l'équipe pédagogique et avec un tissage partenarial riche et dense, pour être au plus près des besoins de tou.te.s les élèves, les bibliothèques scolaires sont des atouts majeurs pour offrir une médiation de qualité et accessible au plus grand nombre.

Cette réalité d'école à visée inclusive qui amorce « une réforme majeure de la façon de penser et d'agir la scolarisation de tous les élèves » (Prud'homme, Duchesne, Bonvin, Vienneau 2016, p. 119) annonce aussi un enjeu de taille pour la place que la bibliothèque scolaire ou mixte se devrait de prendre au sein du réseau. Cette place sur les temps de formation et de co-construction collective adaptée aux réalités locales visibiliserait la légitimité et le professionnalisme des bibliothécaires.

La bibliothèque scolaire ou mixte se vit comme lieu d'apprentissage et d'enseignement. Cependant, pour être perçue et peut-être même se percevoir définitivement comme tel un travail en amont pourrait être initié.

« Pour agir et être en mesure d'offrir un soutien à l'enseignement et à l'apprentissage, des collaborations doivent se tisser dans la formation des bibliothécaires et des enseignants » (Charest, Falardeau 2021, p. 9).

Depuis 2010, les bibliothécaires scolaires suivent en formation continue le CAS bibliothécaire en milieu scolaire dispensé par la HEP. A compter de la rentrée de 2022, un nouveau module autour de l'inclusion y sera donné. L'impulsion de la construction d'une école à visée inclusive pourrait être un tremplin pour aller plus loin. Il ne serait plus question d'attendre que professionnel.le.s de l'encadrement scolaire prennent leurs fonctions au sein de l'école pour apprendre à se connaître. L'intérêt serait que dès leur prise de poste avec l'appui d'« une meilleure collaboration entre les différentes facultés d'éducation et l'école des sciences de l'information » (Charest, Falardeau 2021, p. 10), les bibliothécaires scolaires soient identifié.e.s comme une réelle plus-value.

La bibliothèque scolaire ou mixte offre un travail apprécié de tou.te.s, de ça personne n'en doute. Néanmoins, nous sommes convaincu.e.s qu'il lui est encore difficile d'être à son plein potentiel. L'école à visée inclusive offre une opportunité sans précédent d'« horizontaliser » tant les pratiques que les rapports entre intervenant.e.s de tous horizons et les parents. Pour ce faire, cet important changement de vision doit se faire par une plus grande compréhension du travail et missions des un.e.s et des autres, particulièrement auprès des directions des écoles et les syndicats. Le décroisement entre les formations et le dialogue scientifique entre didactique et bibliothéconomie seraient des incontournables au même titre que le plaidoyer.

3.2 L'advocacy, un pas vers autrui

« Une vision inclusive prône des ajustements multiples, différenciés et sans cesse à renouveler par chaque membre de la communauté afin d'améliorer la participation sociale de tous, en agissant sur les conditions de l'environnement » (Prud'homme et al., 2011; Prudhomme, 2007 cité dans Pelletier, Thomazet 2019, p. 13).

En combinant cette ligne directrice de l'école à visée inclusive et l'une des missions des bibliothécaires, celle d'assurer la présentation et la promotion de ses activités, les bibliothèques scolaires ou mixtes n'auraient-elles, au sein d'un tel contexte d'innovation, l'opportunité d'aller plus loin, aux devants des publics les plus éloignés, de nouveaux partenaires de tous horizons et des responsables publics ?

Cette mise en lumière auprès d'un public tant de professionnel.le.s, de politiques que d'usager.ère.s, serait un premier pas vers l'advocacy « en tant que pratique d'influence autrement dit une forme de mise en relation entre décideurs politiques et société civile » (Merle 2012, p. 14). L'advocacy au profit des bibliothèques c'est d'incarner une posture d'avocat afin d'en promouvoir son utilité via de multiples et diverses actions ; et ce, dans le but de convaincre un auditoire politique et civil de la reconnaissance dont les bibliothèques ont besoin au niveau des décisions, des projets et des financements.

De part l'invisibilité dont peut souffrir la bibliothèque, et tel que le concept 360° nous l'illustre, les bibliothécaires se doivent d'aller chercher les publics et faire connaître les impacts positifs des bibliothèques sur les populations et les territoires en terme culturels, éducatifs, cognitifs, sociaux, psychologiques, économiques et donc, inclusifs.

Via l'école à visée inclusive, au-delà d'affirmer sa légitimité, la bibliothèque aurait l'opportunité d'être perçue différemment. « La bibliothèque est restée à tort trop longtemps associée au livre » (Merle 2012, p. 16). Notre propre « sondage » auprès de trois classes du secondaire nous a effectivement illustré tout le chemin à parcourir. Il est apparu que 92% des élèves ont identifié la bibliothèque uniquement au livre.

Le plaidoyer a pour objectif d'influencer des décisions à caractère politique, économique et/ou social mais, et la nuance n'est pas des moindres, l'action se déroule sur des fondements éthiques incontournables et ce, auprès de tou.te.s les citoyen.ne.s.

« Dans ce contexte, il est attendu des responsables des bibliothèques qu'ils se prononcent sur l'ensemble des axes de la politique publique, sans se replier sur leur seul domaine d'activité et qu'ils participent pleinement et activement – à leur niveau – à la définition du projet territorial dans toutes ses dimensions » (Touitou 2017a, p. 21).

Pour celles et ceux qui pourraient être en peine face à la nécessité de promouvoir ce plaidoyer, il est intéressant de rappeler que :

« C'est l'allocation des ressources décidée en dernier ressort par les tutelles qui conditionne par beaucoup la qualité du service délivré aux usagers. Or le rôle de la bibliothèque dans une société libre et ouverte n'est pas anodin. Elle répond à des fonctions sociales, culturelles, d'accès à l'information essentielle ; elle se place donc au cœur de la vie citoyenne. » (Merle 2012, p. 20).

L'actuelle exposition participative Biblio 2030 à l'EPFL en est une parfaite illustration. Sur la base des dix-sept ODD de l'agenda 2030 défini par l'ONU, l'EPFL valorise le rôle clef des bibliothèques en faveur de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion avec pour constat « Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés qu'ensemble » et comme devise « Personne ne doit être laissé de côté ». Cette manifestation culturelle va plus loin en proposant une sélection thématique de documents et un appel à idées.

L'advocacy pour les bibliothèques repose sur la liberté, l'équité, la cohésion. Antony Merle met ces trois fondamentaux en lien avec le rôle de médiation des bibliothèques et aux lois des sciences de l'information et des bibliothèques de S.R. Ranganathan. A cet enchaînement de liens, nous y intégrons un dernier maillon avec les six principes d'équité et d'inclusion de la politique éducative du « Guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation » (UNESCO 2017, p. 13). Ces derniers peuvent être résumés de la façon suivante : « Chaque apprenant importe et importe de la même manière ».

Cette posture inclusive et de lutte contre les inégalités nous permet de rebondir sur une posture précédemment exposée. Les bibliothèques ont à faire partie du réseau de l'école à visée inclusive pour leur propre visibilité et se faire mieux connaître mais aussi plus que jamais pour répondre aux besoins singuliers de chacun.e des élèves. Notre éthique se situe sur ce point inaliénable de l'intérêt supérieur de l'enfant. En étant au plus près encore des besoins de chacun.e et elle adapterait ses pratiques, ses animations et ses choix de politiques documentaires en conséquence.

Pour ne citer qu'elle, la bibliothèque d'Orbe peut être prise en exemple pour ses animations en lien direct avec les sujets étudiés en classe (Granval 2022, p. 7). Les commissions bibliothèque scolaire ou mixte, déjà en place, sont aussi garantes d'une concertation avec les enseignant.e.s pour orienter la politique d'acquisition.

« L'apport d'une « approche centrée usager » dans le fonctionnement de l'établissement est majeur. Adopter une telle démarche permet de passer d'une politique de l'offre à une politique de la demande. Cela autorise une meilleure compréhension de la valeur de la bibliothèque pour son public et une adaptation de l'offre aux besoins. À moyen et long terme, c'est un enjeu de survie pour l'institution bibliothèque... tout simplement! » (Touitou 2017b, p. 124).

L'opportunité que représente l'école à visée inclusive pour les bibliothèques scolaires ou mixtes s'inscrirait aussi dans le courant de la désacralisation qu'elle peut encore subir comme temple du silence et de la culture. La vision désuète du lieu et des

professionnel.le.s qui l'animent persiste alors même que la bibliothèque se veut et peut se vivre comme lieu de vie agréable et sécurisant.

La bibliothèque est pour de nombreu.ses.x élèves l'un de leurs premiers repères culturels voire l'unique. A travers ce travail de visibilité, de coopération, de médiation et d'écoute pour se situer au plus près des besoins de tou.te.s les élèves et de leurs familles, elle deviendrait un lieu culturel de premier plan ; « un second lieu » pour de nombreux enfants en pleine exploration de leur autonomie et en quête d'un lieu de rencontre.

La bibliothèque peut se faire valoir d'être ce « lieu d'hospitalité publique » et elle pourrait l'être également comme lieu des réseaux entre professionnel.le.s mais aussi avec les parents et leurs enfants.

« Les bibliothèques fournissent un lieu sûr (a safe place) aux individus de tous âges et de toutes origines ainsi que pour des discussions difficiles sur les questions sociales » (Hénard 2019 p. 239).

Il est question d'offrir une spontanéité dans son usage et ses fréquentations. Ce type d'investissement et de visibilité entérine le rôle social des bibliothèques. Celui-là même qui peut faire poids auprès des politiques.

La construction de cet argumentaire profite de nombreuses sources d'inspirations :

- La commission Advocacy de l'ABF avec la Charte Bib'Lib qui affirme le rôle prépondérant dans les dispositifs des politiques publiques.
- Le # EveryLibrarianAnAdvocate de l'IFLA en 2019 qui chaque semaine a promu dix minutes pour roder, cultiver ou élaborer son discours.
- Le Cyclo-biblio qui chaque année arpente les routes à la rencontre des collègues de tous horizons pour explorer les prises d'initiatives innovantes.
- EBLIDA qui entre autre s'est investi dans l'Agenda 2030 à l'image de l'EPFL.
- La Library Snapshot Day de l'ALA pour collecter statistiques, photos et anecdotes à l'intention des décideur.se.s et des publics.
- L'ABF, BPI, l'ENSSIB et le CFIBD se sont réunis pour montrer que les bibliothèques (scolaires incluses) sont déjà des actrices des ODD et leur offrir des outils pour légitimer auprès des décideur.se.s et des partenaires leur intégration dans ces stratégies. Une Base de données a été créée recensant les actions menées par les bibliothèques en lien avec l'Agenda 2030.

Sur la Canton de Vaud, seule la moitié des bibliothèques scolaires sont mixtes. Ainsi, le travail de communication auprès des dites communes est à poursuivre pour sensibiliser, encourager et convaincre parents, professionnel.le.s, syndicats et politiques à se saisir de ces enjeux de citoyenneté, de démocratie et co-construire une bibliothèque profitable à tou.te.s. Le nouveau Comité de Biblioromandie, avec de surcroît Lara Jovignot à sa tête et Anouck Saitta, coordinatrice des bibliothèques scolaires vaudoises, en qualité de membre, sera sans conteste un appui de taille.

4. Conclusion

Par les moyens qui leur sont alloués et leur cahier des charges, les bibliothécaires scolaires ou mixtes n'auront pas la possibilité de connaître toutes les singularités de l'ensemble des élèves. Et ça n'est pas ce qui leur serait demandé s'il.elle.s venaient à être coopérateur.rice.s à part entière au sein de l'école à visée inclusive.

Au-delà de toute argumentation pédagogique, professionnelle et/ou de coopération, l'ambition d'interroger voire de mobiliser les parties prenantes d'investir la bibliothèque scolaire ou mixte se joue face :

- Aux disparités locales,
- A « La place des parents au cœur des transformations comme maillon essentiel du mouvement vers l'inclusion » (Trépanier, Beauregard 2013 cité dans Prud'homme, Duchesne, Bonvin, Vienneau 2016, p. 90).
- « A la place de plus en plus importante que prennent les inégalités culturelles, pour deux raisons : d'une part, le poids de la scolarité dans la construction des inégalités et du lien non démenti entre inégalités scolaires et inégalités culturelles » (Octobre, Sirota 2021, p. 14).

Les décideur.se.s ne peuvent faire l'impasse du lieu et du symbole même que signifie la bibliothèque aux yeux de beaucoup, comme lieu d'accueil libre et affranchi de toute exigence. Les études les plus récentes confirment que les inégalités se creusent dès la petite enfance et que l'usage des temps libre des enfants est un domaine particulièrement significatif ; la bibliothèque se présente comme l'une des principales activités qui offrira une différence notable pour les enfants qui y évolueront (Octobre, Sirota 2021, p. 126).

Pour les bibliothécaires scolaires, la persévérance à mener dans les pratiques et la formation continue sera de :

« Savoir écouter, avoir de l'empathie pour les autres, ne pas projeter sa propre vision de ce qui est bien pour les usagers. Je pense que l'accompagnement des collègues dans une réflexion sur les besoins réels des usagers qu'ils desservent, en fonction du territoire où est implanté leur établissement, est salutaire » (Touitou 2017b, p.125-126).

Les ressources qui s'en dégageront seront inestimables pour construire la bibliothèque scolaire ou mixte de demain, celle qui aura évolué au rythme des enfants accueilli.e.s. Cette dynamique centrée usager.ère tel le Design-thinking voire le design du « care » invite à cultiver davantage l'interdisciplinarité. Par le prisme de l'école, nous avons évoqué l'importance de décroisonner les écoles des sciences de l'information et de l'éducation et si nous allions aussi vers celles des sciences sociales. Nous aurions sans aucun doute tou.te.s à y gagner.

Bibliographie

CANTON DE VAUD, 2019. Concept 360°. *Concept cantonal de mise en œuvre et de coordination des mesures spécifiques en faveur des élèves des établissements ordinaires de la scolarité obligatoire* [fichier PDF]. Décembre 2019

CANTON DE VAUD, 2020. *Dispositif cantonal socio-éducatif en milieu scolaire. Projet de lignes directrices dans le cadre du Concept 360°* [fichier PDF]. Juin 2020

CHAREST, Marie-Hélène et FALARDEAU, Érick, 2021. Comment penser le service des bibliothèques scolaires en soutien à l'enseignement au Québec ? *Documentation et bibliothèques*. 16 novembre 2021. Vol. 67, n° 4, pp. 5-18. 0315-2340

FONTAINE-MARTINELLI, Françoise et MAUMET, Luc, 2017. *Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque*. Paris : Association des Bibliothécaires de France. Médiathèmes, 19. 197 p. ISBN 978-2-9001-7750-1

GALAUP, Xavier [dir. de la publication], 2016. Advocacy. *Bibliothèque(s)*. Décembre 2015. N°87.

GALLIAND, Étienne [dir. de la publication], 2022. Inclusi(f.v.e.s): le monde du livre et de l'écrit: quelles diversités?. *Bibliodiversité les mutations du livre et de l'écrit*. 22 février 2022. N°144

GRANVAL, Aurore, 2022. Bibliothèques académiques, communales et scolaires : mêmes missions pédagogiques ? Un retour d'expérience. *Revue Electronique Suisse des Sciences de l'Information* [en ligne]. 17 mai 2022. N°22. [Consulté le 18 mai 2022]. Disponible à l'adresse : <https://oap.unige.ch/journals/ressi/article/view/808>

HENARD, Charlotte, 2019. *Le métier de bibliothécaire*. 13e éd. Paris : Éditions du Cercle de la librairie. 554 p. ISBN 978-2-765415-78-7

IFLA, UNESCO 2001. *Les services de la bibliothèque publique : principes directeurs de l'IFLA/UNESCO* [en ligne]. Munich : K. G. Saur, 2001. IFLA Publications, 97. Disponible à l'adresse : <https://www.ifla.org/fr/publications/the-public-library-service-the-ifla-unesco-guidelines-for-development-2001/>

KOHOUT-DIAZ, Magdalena, NOËL, Isabelle et RAMEL, Serge, 2020. Singulariser pour mieux inclure ? : Représentations et pratiques professionnelles d'enseignant·e·s en formation initiale en France et en Suisse. *Spirale - Revue de recherches en éducation* [en ligne]. 3 février 2020. Vol. N° 65-1, pp. 45-54. [Consulté le 05 avril 2022]. Disponible à l'adresse : <https://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article1416> [accès par abonnement]

MERLE, Antony, 2012. *L'advocacy des bibliothèques, un modèle à la française ?* [en ligne]. Lyon : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques. Mémoire d'études. [Consulté le 21 février 2022]. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60366-l-advocacy-des-bibliotheques.pdf>

OCTOBRE, Sylvie et SIROTA, Régine, 2021. *Inégalités culturelles : retour en enfance*. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. Questions de culture. 359 p. ISBN 978-2-72-463795-3

ORGANISATION DES NATIONS UNIS POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, 2017. *Un Guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation*. Paris : UNESCO. Bibliothèque Numérique. 46 p. ISBN 978-92-3-200135-1

ORGANISATION DES NATIONS UNIS POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, 2020. *Forum international sur l'inclusion et l'équité dans l'éducation – Chaque apprenant est important, Cali, Colombie, 11-13 septembre 2019* [en ligne]. Paris : UNESCO. [Consulté le 20 avril 2022]. Disponible à l'adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372651_fre?2=null&queryId=N-EXPLORE-f7c235d0-e9ac-4a0b-b9ba-cedf9cc2fe

PRUD'HOMME, Luc, DUCHESNE, Hermann, BONVIN, Patrick et VIENNEAU, Raymond, 2016. *L'inclusion scolaire: ses fondements, ses acteurs et ses pratiques*. Louvain-la-Neuve [Paris] : De Boeck supérieur. Pédagogies en développement. 224 p. ISBN 978-2-8073-0274-7

PELLETIER, Liliane et THOMAZET, Serge, 2019. Vers une société inclusive : diversités de formations et de pratiques innovantes. *La nouvelle revue - Éducation et société inclusives* [en ligne]. Avril 2019. N° 85, pp 13-18. [Consulté le 01 avril 2022]. Disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-education-et-societe-inclusives-2019-1-page-13.htm>

TABET, Claudie, 2004. *La bibliothèque « hors les murs »*. Nouv. éd. Paris : Éd. du Cercle de la Librairie. Collection bibliothèques. 317 p. ISBN 978-2-7654-0893-2

TOUITOU, Cécile, 2017a. *La valeur sociétale des bibliothèques: construire un plaidoyer pour les décideurs*. Paris : Éd. du Cercle de la librairie. Collection bibliothèques. 214 p. ISBN 978-2-7654-1534-3

TOUITOU, Cécile, 2017b. « Portrait métier # 6 : responsable mission Marketing ». *Bulletin des bibliothèques de France* [en ligne]. 2017. N° 13, pp 122-126. [Consulté le 23 avril 2022]. Disponible à l'adresse : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0122-017>

VERNEUIL, Anne [dir. de la publication], 2015. Bibliothèques et inclusion. *Bibliothèque(s)*. Octobre 2015. N°80